

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ДЖУМАНАЗАРОВА Зилола Обиджоновна
*Преподаватель кафедры русского языка,
Наманганский государственный университет*

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7652369>

АННОТАЦИЯ

Национальное самосознание формируется на основе таких чувств, как патриотизм, любовь к Родине, радость от понимания национальной культуры, осознание верности политических действий и идей, служащих национальному развитию и интересам народа. Одним из положительных качеств национального самосознания является патриотизм. Он состоит в глубоком понимании потребностей своей нации и развития всего человечества. Такие понятия, как "развитие", "воспитание", "формирование", "фактор", "педагогическое воздействие", "национальная гордость", "и" и "национальное самосознание" выступают в качестве базовых понятий при освещении сути деятельности, направленной на формирование чувства патриотизма у студенческой молодёжи.

Ключевые слова: патриотизм независимость, студенческая молодёжь, воспитание, национальное чувство, национально-духовные ценности.

ANNOTATSIYA

Milliy o'zlikni anglash vatanparvarlik, Vatanga muhabbat, milliy madaniyatni anglashdan zavqlanish, milliy taraqqiyot va xalq manfaatlariga xizmat qiladigan siyosiy harakat va g'oyalarning sadoqatini anglash kabi tuyg'ular asosida shakllanadi. Milliy o'zlikni anglashning ijobiy fazilatlaridan biri vatanparvarlikdir. Bu o'z millatining ehtiyojlarini, butun insoniyat taraqqiyotini chuqur anglashdan iborat. "Taraqqiyot", "tarbiya", "shakllantirish", "omil", "pedagogik ta'sir", "milliy g'urur", "milliy o'z-o'zini anglash" kabi tushunchalar insonni shakllantirishga qaratilgan faoliyatning mohiyatini yoritishda asosiy tushunchalar bo'lib xizmat qiladi. talaba yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, istiqloq, talaba yoshlar, bilim, milliy tuyg'u, milliy-ma'naviy qadriyatlar.

ANNOTATION

National self-consciousness is formed on the basis of such feelings as patriotism, love for the Motherland, joy from understanding the national culture, awareness of the fidelity of political actions and ideas that serve national development and the interests of the people. One of the positive qualities of national identity is patriotism. It consists in a deep understanding of the needs of one's nation and the development of all mankind. Such concepts as "development", "education", "formation", "factor", "pedagogical influence", "national pride", "and" national self-awareness "act as basic concepts when highlighting the essence of activities aimed at forming a sense of patriotism among student youth.

Key words: patriotism, independence, student youth, education, national feeling, national and spiritual values.

В процессе воспитания человека, достойного нашей независимости, наших великих предков, человека стабильного и высоконравственного, очень важно понимать социальный характер изменений, связанных с развитием общества и четко определять соответствующие меры. Большая созидательная работа, проводимая в нашей независимой стране, создаваемые условия для развития всесторонней личности, побуждают личность к осознанию своей самобытности и упорному труду на благо развития Родины. Реформы и их буквальную суть, в первую очередь, четко понимают студенты, являющиеся прогрессивными представителями молодежи. Ведь молодое поколение воспитывается на основе новых образовательных стандартов, с целью привития любви к Родине, уверенности в ее будущем, поэтому и желательно воспитывать молодежь, обучающуюся в высших учебных заведениях, применяя на практике наиболее эффективные методы воспитания, опираясь на знание важных законов, служащих развитию нашего общества.

«Это благое дело, прежде всего, помогает каждому школьнику глубоко анализировать самые передовые идеи и идеи, служащие независимости Родины в отношениях с окружающими людьми, и следовать им в своей сознательной деятельности», — говорит психолог В. Каримова [1]. Лишь в семидесятые годы прошлого столетия национальное чувство, его сущность стали серьезно изучаться. Например, анализируя сущность национальной психологии, Н. Жандильдин пытался выяснить сущность национального чувства и его психологические особенности. По его словам, «национальное чувство представляет собой сложную совокупность своеобразных проявлений человеческой психики не только своего народа, но и других народов, которая развивается с изменением образа жизни человека. Эти изменения прямо или косвенно затрагивают судьбу, гордость и честь нации, отражаются на ее месте в истории и отношениях с другими народами» [2].

Ведь только нация, осознавшая свою самобытность, естественным образом принимает обычаи, традиции, верования, образ жизни и мировоззрение других народов, а чувство патриотизма служит выражению принадлежности к стране.

Чувство патриотизма служит выражению принадлежности к земле. Источники подчеркивают тот факт, что национальное чувство, национальная принадлежность формируется из национального самосознания, в основе которого лежит отражение сильной привязанности к собственной нации, традициям, устоям, культуре, образу жизни, национально-духовным ценностям, формируется на основе единства людей, которые владеют общим пространством, живут одной жизнью, говорят на нескольких языках.

Патриотизм - это не национализм, скорее, это положительное человеческое качество, которое является его антонимом. В основе национализма отражены: комплекс этнопсихологических установок, слепо отдающих предпочтение той или иной нации над всеми нациями;

2) система политических идей с шовинистическим уклоном; публичная акция, основанная на этнической диверсии, шовинистических идеях

В основе национализма лежат следующие качества, которые развиваются от положительных к отрицательным: жертвовать жизнью во имя Родины, порой, забота о жизни и судьбе нации могут проявляться в крайних милитаристских, шовинистических и даже фашистских идеях. Психология национализма не возникает независимо от национальной психологии или сама собой. Она возникает из-за подъема политических интересов на очень высокий уровень и имеет неправильные представления о своей нации и других народах, народностях.

Чувства национального самосознания, гордости и чести формируются на основе таких чувств, как любовь к Родине, радость от понимания национальной культуры, национального развития и осознания правдивости политических действий и идей, которые служат на благо народа [4].

Первичная основа формирования чувства национальной гордости человека – это его национальная принадлежность, которая представляет собой способность проявлять этнопсихологические особенности, характерные для той или иной нации. Фактором, лежащим в основе формирования чувства национальной гордости, является национальное самосознание.

Национальное самосознание – это знание истории развития и прогресса нации, умение правильно интерпретировать основы достижений и успехов нации, достигнутых на различных этапах развития. Это умение понимать сущность национальных ценностей, владение информацией о положительных национально-ментальных характеристиках, достойно оценивать место национальной культуры в мировой цивилизации, не быть равнодушным к судьбе Родины, бороться за ее независимость и перспективы, умение видеть отрицательные черты, таких как, отсутствие независимого мнения, жить за счет родителей или родственников, нерешительность.

Что такое чувство патриотизма? По данным литературы, чувство патриотизма отражает важное отношение субъекта к объекту.

На основе чувства патриотизма видны доброта, гордость за то, что ты - сын

нации, любовь к людям, взаимная забота, сострадание, предпочтение интересов других личным интересам, толерантность, равнодушие к судьбе Родины, сочувствие к трагедиям в истории нации, благородство, самоотверженность, интернационализм, трудолюбие, преклонение перед славной историей и чувство гордости за народных героев.

В своих произведениях русский философ И. Ильин подчеркивает важность у представителей нации иметь чувство патриотизма в обеспечении национального развития, и подчеркивает необходимость развития этого чувства в личности. По мнению ученого, патриотизм проявляется в трех формах: официального патриотизма, обязательного патриотизма (обязательной воинской службы) и настоящего патриотизма. Первые два аспекта никогда не прививают человеку чувства любви к Родине, наоборот, слепое навязывание человеку различных обязательств могут сформировать отрицательное отношение к Родине. Поэтому необходимо пробуждать в молодежи чувство любви к Родине без какого-либо принуждения. Автор подчеркивает, что особое значение в этом отношении имеет роль воспитателей, и говорит, что это не доказывается его пропагандой любить Родину, а собственной верой в Родину и своими личными поступками показывать пример.

Однако автор недостаточно раскрывает пути формирования чувства патриотизма у молодежи, а также роль этнопсихологических особенностей в этом процессе. В работе также не комментировалось эффективное использование возможностей международного образования в устранении настроений узкого национализма, шовинизма, "одержимости мечтой быть старшим братом" под маской "патриотизма" некоторых наций. И. Ильин рассматривает национальное чувство как важную основу, формирующую национальный характер, и допускает, что наличие негативного настроения на основе такого чувства может привести к трагическим последствиям: «Национальное чувство может быть причиной некоторых противоречий и проблем. Поэтому личное настроение, чувства - это особая форма индивидуального национального быта».

"Каждый народ думает, работает, творит, отдыхает, живет по своим традициям, горюет, плачет, печалится и отчаивается, смеется, радуется, идет по-своему, поет по-своему, по своим традициям, музыку творит, говорит, демонстрирует, наблюдает, создает произведения искусства и т. д. в соответствии со своим пониманием. У каждого народа есть свои обычаи, традиции, правила, мировоззрение, политические взгляды, свои государственные институты».

Обращая внимание на проблему формирования чувства патриотизма у российской молодежи, ученый отдельно показывает факторы, которые эффективны на этом пути [5]:

- 1) национальная культура и история;
- 2) национальный язык и внимание к нему (достижение уважения к родному языку в семье, организация бесед о его богатстве, точности, ясности, влиянии, эффективное использование примеров народного устного творчества, песен, колыбельных, сказок и т. д.);
- 3) субъективное влияние учителей истории;

- 4) роль семьи;
- 5) роль средств массовой информации;
- 6) национальная территория [6].

В своем исследовании И. Ильин показывает историю нации как влиятельный фактор формирования национального чувства у молодежи, и здесь же приводит следующие слова великого русского поэта А. С. Пушкина: «Не только можно, но и нужно гордиться честными делами наших предков, не уважать их есть весьма постыдная дерзость и недостаток воли» [7]. Автор подчеркивает, что национальная территория является одним из влиятельных факторов формирования национального чувства у молодежи, и называет национальную территорию «духовным пастбищем народа».

Сущность понятия «чувство патриотизма» раскрывается и в работах О. Бауэра. «Близкое знакомство с другими народностями часто пробуждает чувство любви и гордости за свою нацию, — подчеркивает автор, — но сила этой любви проявляется по-разному у разных классов и лиц общества» [8]. Взгляды автора на этот счет подтверждают целесообразность использования эффективных средств, способствующих воспитанию чувства интернационализма, в рамках организации патриотического воспитания молодежи. В последние годы особое внимание уделяется глубокому исследованию проблем формирования патриотизма у молодежи и в педагогическом направлении [9].

В частности, в работах В.М. Анохина и М.Б. Павловой раскрывается необходимость формирования у молодежи патриотических чувств. По мнению авторов, особое внимание уделяется тому, что сила общества тесно связана с эффективностью патриотического воспитания, способного направить его на положительное решение стоящих перед ним задач. Согласно их подходам, человек, представляющий нацию, передает определенную национальную культуру из поколения в поколение, не осознавая этого, естественно, считает национальную культуру, традиции и устои совершенными и надежными. Подчеркивается, что все остальное ему кажется чуждым и вредным, и что пропагандистская компания, проводившаяся в бывшем СССР со второй половины 40-х годов, основывалась на этой идее.

Авторы подчеркивают, что результаты социального опроса, организованного среди читателей, вызывают тревогу. В ответах студентов можно встретить такие фразы: «теперь ты не можешь любить Родину, потому что она тебе ничего не даст», «патриотизм для меня не важен», «ты должен любить Родину, а мои сверстники не могут любить ее, потому что она ничего не может сделать для нас». Возможно, такое восприятие связано с правительством и его политикой. «Мы сравниваем нашу страну с Европой. Я до сих пор думаю: люблю я Родину или нет? Угасает и любовь наших родителей к Родине. Если бы наше правительство работало на интересы людей, то мы бы любили Родину и гордились бы ею» [10].

В.М.Анохина и М.Б.Павлова пытаются показать, что такое отношение студентов ошибочно, и здесь же цитируют следующее впечатляющее мнение В.А.Сухомлинского: «Родина – твой дом, твоя колыбель. Не все сладко и хорошо в этом доме. У каждого из нас есть свои проблемы и боли. Говоря о родине, думай: ты говоришь о печалях и болях родного дома» [11].

Как уже говорилось выше, скорбь о трагедиях в истории нации является одной из ярких черт национальной гордости. При этом необходимо подчеркнуть, что борьба за свободу Родины укрепляет чувство патриотизма и национальной гордости у представителей нации. А история славных подвигов – это урок предков потомкам, и молодое поколение сможет ими гордиться.

В связи с достижением национальной независимости, усилилось стремление к сохранению самобытности нации и своеобразия национальной культуры на основе осознания наличия национального чувства. Это положение, в свою очередь, сделало проблему исследования еще более актуальной. Исходя из основного назначения и сущности системы образования в Узбекистане, можно признать, что воспитание в сознании молодежи самостоятельности, гордости за свой народ, чувства патриотизма в отношениях «педагог-ученик», «воспитатель-воспитанник» в стране объясняется тем, что становление свободной и благополучной Родины, свободная и благополучная жизнь напрямую зависят от учащихся. Для этого необходимо обратить внимание на необходимость овладения основами наук, что играет важную роль в обеспечении их развития и процветания в образовательном процессе, а также тщательного усвоения молодыми людьми светских знаний.

Еще немаловажным моментом является то, что в формировании чувства патриотизма у учащейся молодежи необходимо избегать высоких слов и пустых советов. Опираясь на «чувство старшинства» студентов, серьезно настаивая на том, что они несут прямую ответственность за развитие Родины и страны, что жизнь наших предков в истории является основой нашей высокой духовности, соглашаясь с их личными мнениями, и подходить к своим знаниям как будущие специалисты. Исследование источников, связанных с проблемой, позволило прийти к выводу, что процесс формирования чувства национальной гордости у человека основывается на следующей логической последовательности:

1. Национальная принадлежность – это состояние, статус, выражающий, то, что человек является представителем определенной нации. Это понятие также служит для выражения родословной человека. Ведь национальность родителей или династии гарантирует, что дети будут иметь черты этой национальности. Статус матери важен для определения национальной принадлежности. Издревле дети мальчиков считались наследниками определенного рода или династии, а дети девочек – потомками чужих родов или династий. По этой причине женитьбе сына уделялось серьезное внимание, а в невесты выбиралась достойная этой династии девушка. Даже в современных условиях младенец, родившийся на свет, приобретает статус представителя той нации, к которой принадлежит его мать.

Патриотическое чувство – важное отношение субъекта к объекту,

характеристика, отраженная в содержании этого отношения, что проявляется в социальных отношениях и влиянии личности на окружающую среду. Человек с чувством патриотизма должен уметь чувствовать себя представителем нации, а его образ жизни должен быть совместим с образом жизни его соотечественников. Национальный характер – это совокупность устойчивых характеристик, отражающихся в общественной жизни народа, представителей нации, что также находит отражение в отношениях с общественным бытием. Целостность образа жизни, социальных целей, жизненной деятельности и социального опыта представителей страны служат выражению ведущих характеристик национального характера.

Национальное самосознание – уровень сознательного подхода к эффективной организации общественных отношений и быта, деятельность людей определенной национальности на основе национальных ценностей.

Философские источники определяют понятие «национальное сознание» следующим образом: Единый язык, традиции, устои, ценности и духовность нации – важный критерий развития снизу доверху, от простого к сложному. В свою очередь, развитие национального самосознания повышает уровень самосознания каждой нации [12].

Национальное самосознание – это осознание каждой нацией того, что она является реальным субъектом, представителем определенных материальных и духовных богатств, единого языка, обычаев, традиций, ценностей, принадлежности к государству, общности интересов и потребностей [13]. Национальное самосознание служит правильной оценке роли нации в мировом сообществе и ее влияния на общее развитие.

Национальная гордость – внутреннее душевное настроение, возникающее в результате самосознания каждой нации. Это чувство есть чувство гордости за свою Родину, за оставленное предками материальное и духовное наследие, за вклад своего народа в мировую цивилизацию, за достоинство и уважение других народов. Национальная гордость формируется у каждого человека в результате овладения материальным и духовным наследием своего народа, в совершенстве знающего его обычаи, традиции, ценности, историю и сопоставления его с другими народами, а также повышения его любви к своему народу [14]. Обладание национальной гордостью как представителя нации означает не только выражение гордости за достижения, достигнутые нацией, к которой она принадлежит, в ходе исторического развития, вклад нации в мировую цивилизацию, но и борьба за национальное развитие, судьбу и перспективы нации, и чувствовать глубокую ответственность в связи с этим.

Национальная гордость – это высшая ступень обладания чувством патриотизма, представляющим собой «сознательное ощущение того, что нация есть целостная социальная единица» [14].

Обладание чувством патриотизма – это также правильная оценка места нации в истории развития человечества, ее достойного вклада в мировую цивилизацию, престижа, уверенности в перспективах нации.

Таким образом, привитие чувства патриотизма в умах молодых людей – это

не легкий процесс, за которым присматривают или который требует спешки, напротив, эта ситуация может стать причиной напрасного движения воспитателей. Следовательно, ожидаемые результаты могут быть достигнуты, если в процессе формирования чувства национальной гордости у учащихся прилагать усилия по изучению психологических аспектов проблемы с учетом мировоззрения, интересов и способностей молодежи, усилению влияния воспитателей и родителей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1

Каримова В.М. Педагогико-психологические основы внедрения идеи национальной независимости в образовательный процесс. - Т.: УАЖБНТ, 2002. - 238 с.

Жандильдин Н. Природа национальной психологии. – Алма-Ата: 1971. – 354 с.

Гнатенко П.И., Кострюкова Л.О. Национальная психология: анализ проблем и противоречий. – Киев: 1990. – 265 с

4. Гнатенко П.И., Костюкова Л.О. Отечественная психология: анализ проблем и противоречий. - Киев: 1990. - 265 с.

Ильин И.А. Поставить к очевидности. - М.: Педагогика, 1993. - 267 с., 295 с., 233 с.

Бауэр О. Национальные вопросы и социал-демократия. - С-Пб.: 1990. - 179 с.

9. Ильин И.А. Поставить к очевидности. - М.: Педагогика, 1993. - 240 с.

10. Анохина В.М., Павлова М.Б. Воспитание гражданина в современной школе. – Омск: Наука, 2003. – 89 с.

1

Философия. Краткий и полезный словарь. - Т.: Главная редакция издательско-полиграфического акционерного общества "Шарк", 2004. - 383 с.

Фалсафа. Қисқача изохли луғат. – Т.: Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, 2004. – 218 б.

Философия. Краткий и полезный словарь. - Т.: Главная редакция издательско-полиграфического акционерного общества "Шарк", 2004. - 383 с. 17-й издательско-полиграфический концерн, 2003. - 29 с.